

© Д. В. Сыщиков, И. В. Агурова, А. С. Березовский

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ХОМУТОВСКАЯ СТЕПЬ»

*ФГБНУ Донецкий ботанический сад
Россия, 283023, ДНР, Донецк, пр. Ильича, 110*

Сыщиков Д. В., Агурова И. В., Березовский А. С. Оценка состояния почв природного заповедника «Хомутовская степь». – Полученные данные агрохимического мониторинга почв природного заповедника «Хомутовская степь» свидетельствуют о высокой степени развитости почвенного покрова. По содержанию элементов минерального питания и гумуса почвы заповедника можно охарактеризовать как в достаточной степени обеспеченные, что наряду с высокими показателями поглотительной способности и ферментативной активности, а также отличного агрегатного состояния свидетельствуют о развитии дернового процесса. По шкале оценки степени обогащенности почв микроорганизмами почвы гумусо-аккумулятивного горизонта заповедника отнесены к «богатым», почвы нижележащего горизонта – к средне обогащенным. Отсутствие антропогенной деятельности и придание режима абсолютного заповедания подтверждает необходимость придания охранного статуса территориям как для сохранения флоры и фауны, так и для недопущения развития деградиционных процессов в почвах.

Ключевые слова: почва, кислотность, элементы минерального питания, гумус, засоление, ферменты, микробиологическая активность.

Введение

Земельные ресурсы относят к одному из основных природных достояний России [22]. В связи с возрастающим антропогенным воздействием на окружающую среду пристальное внимание уделяется созданию особо охраняемых территорий. Так, кроме рационального использования природных ресурсов, особый акцент ставится на полное или частичное удаление природных комплексов и объектов из активного экономического развития [1]. Итог такой работы – создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ), что позволяет сохранять места обитания животных и произрастания растений в квазинатурном виде, а почвы – уберечь от антропогенного воздействия и защитить от развития деградации и полной (и) (или) частичной трансформации.

В настоящее время в России насчитывается более трехсот ООПТ Федерального значения, при этом в связи с появлением ряда новых и упразднением существующих ООПТ цифры могут отличаться [7]. Донбасс – «колыбель» заповедания в Восточной Европе, поскольку еще в 1894 году профессору В. В. Докучаеву был выделен Мариупольский степной участок «для реставрации степи в ее первоначальном виде». Спустя некоторое время, в 1926 году небольшой группе исследователей удалось добиться предоставления охранного статуса для 1 112 десятин «Хомутовской толоки», которая под названием «Хомутовская степь» на протяжении многих десятков лет оставалась одним из ведущих заповедных объектов на территории Донецкой области [16, 17]. На сегодняшний день – это 1 034,9 га преимущественно первоначальной степи, имеющей статус природного заповедника. «Хомутовская степь» является одним из отделений Биосферной особо охраняемой природной территории республиканского значения «Хомутовская степь – Меотида».

В настоящее время существует достаточно много информации, касающейся изучения растительного и животного мира на территории заповедника «Хомутовская степь», при этом данные относительно проведения флористических и фаунистических исследований постоянно пополняются новыми [12, 18, 21, 25, 27]. Несмотря на наличие достаточно полных данных по изучению растительности и фауны на территории заповедника, сведения по

изучению эдафических условий отсутствуют, либо носят очень фрагментарный характер [28].

В связи с этим целью нашей работы было изучение основных агрохимических параметров и биологической активности почв природного заповедника «Хомутовская степь».

Материал и методы исследований

В качестве объекта исследований выступали почвы и микробоценозы природного заповедника «Хомутовская степь» (с. Самсоново, Новоазовский район, Донецкая Народная Республика). Описание почвенных разрезов проводили согласно общепринятым методикам [13, 19]. Отбор почвенных образцов проводили по почвенным горизонтам в трехкратной повторности из каждого горизонта [14]. Для отбора почвенных образцов был выбран участок абсолютного заповедания, с типичной разнотравно-типчаково-ковыльной степью (47°17'18.42"N, 38°10'47.75"E), представленный черноземом обыкновенным мощным среднегумусным.

Описание почвенного разреза представлено ниже.

А – 0–43 см. Влажный, темно-коричневый, однородный, среднесуглинистый, ореховато-комковатый, умеренно плотный. Новообразований и включений не отмечено. Густые мелкие корни. Переход в горизонт В постепенный, волнистый по цвету и структуре.

В – свежий, светло-коричневый, неоднородный, среднесуглинистый, среднезернистый, умеренно плотный. Новообразований и включений не отмечено. Единичные крупные корни. Прослежен до глубины 84 см.

Для изучения актуальной кислотности, агрегатного состава использовали свежееотобранные образцы, для анализа физико-химических свойств, ферментативной активности почву высушивали до воздушно-сухого состояния [30]. Определение гигроскопической влажности производилось весовым методом [2].

Изучение агрегатного состава проведено методом «сухого» просеивания [11, 26]. Агрегатное состояние почв оценивали как неудовлетворительное, если количество агрономически ценных агрегатов (АЦА) составляло <40 %, хорошее – при доле АЦА 40–60 % и отличное – при доле АЦА >60 %. Коэффициент структурности ($K_{стр}$) определяли по формуле:

$$K_{стр} = \frac{\Sigma(0,25-10 \text{ мм})}{\Sigma(>10 \text{ мм}, 0,25 \text{ мм})}$$

Анализ гранулометрических фракций проводили методом пипетки с пирофосфатной процедурой подготовки почвы [26] с разделением на фракции ила (<0,001 мм), пыли (0,05–0,001 мм) и песка (1,0–0,05 мм). Определение актуальной и потенциальной кислотности, обменного кальция и магния, суммы обменных оснований, а также степени засоления проводили в соответствии с общепринятыми методами [3, 15]. Для определения содержания органического вещества использовали метод Тюрина со спектрофотометрическим окончанием по Орлову-Гриндель [15]; нитратного азота – метод Грандваль-Ляжу, подвижных форм фосфора – метод Чирикова [15]. Концентрацию аммонийного азота (обменного аммония) определяли колориметрически с реактивом Несслера [15]. Определение нитритного азота проводили по взаимодействию с альфа-нафтиламином и сульфаниловой кислотой [15]. Активность уреазы исследовали по [8], фосфатазы – по методу Галстяна и Арутюнян [24].

Исследование микробоценоза проводили общепринятыми микробиологическими методами [14, 20].

Активность окисления аммония и нитрита определяли путем инкубации образцов почвы с добавлением сульфата аммония ((NH₄)₂ SO₄) с хлоратом и без него [31]. Активность

нитрата и нитритредуктазы определяли методом, описанным в работе Ф. Х. Хазиева [24]. Степень обогащенности почв ферментами определяли согласно [9].

Определение почвенной микробной биомассы проводили методом субстрат-индуцированного дыхания (СИД) и базального дыхания (БД) согласно [29].

Расчет объема выделившегося углекислого газа производили в соответствии со следующей формулой:

$$A = \frac{\%CO_2 \times 44 \times V_{\text{фл}}}{22,4 \times 100}$$

где A – объем выделившегося CO_2 в мл,

$\%CO_2$ – ppm на хроматографе,

44 – молярный вес углекислого газа,

$V_{\text{фл}}$ – объем флакона,

22,4 – объем 1 миллимоля газа, мл.

Затем производили расчет скорости дыхания (интенсивности выделения CO_2):

$$V = \frac{A \times 1000}{m \times t}$$

где V – интенсивность выделения CO_2 [мкл CO_2 / (г × час)],

m – масса почвы, г,

t – время инкубации, ч.

Расчет количества углерода микробной биомассы $C_{\text{мик}}$ (мкг С/г) производили по следующей формуле:

$$C_{\text{мик}} = V \times 40,04 + 0,37$$

Величину коэффициента микробного дыхания (QR) рассчитывали как отношение как V_{bas} к V_{sir} .

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили по общепринятым методам параметрической статистики на 95 % уровне значимости по Б. А. Доспехову [6].

Результаты и обсуждение

При изучении агрегатного состава почв природного заповедника «Хомутовская степь» показано, что как в горизонте А, так и в горизонте В, преобладающей является гравийная фракция (3–1 мм), на которую приходится от 52,43 до 58,8 % частиц от общего числа агрегатов (рис. 1, а).

Несмотря на то, что высокое содержание гравия в почвах может придавать им малоблагоприятные свойства – провальную водопроницаемость, отсутствие водоподъемной способности, низкую влагоемкость [2], агрономически ценными считаются агрегаты размерами 10–0,5 мм, поскольку именно они придают почвенной структуре ее уникальный вид и определяют почвенное плодородие [11], что является принципиально важным и в случае с образцами на территории заповедника «Хомутовская степь».

Необходимость исследования гранулометрического состава обусловлена тем, что он относится к одному из наиболее устойчивых, консервативных признаков почвы, оказывающему огромное влияние на почвообразовательный процесс [10]. Нами установлено, что почвы гумусо-аккумулятивного горизонта представлены тяжелосуглинистыми илисто-песчаными черноземами, а почвы нижележащего горизонта – легкоглинистыми пылевато-илистыми черноземами. В целом, почвы характеризовались преобладанием в своем составе пылеватых частиц (41,6–50,1 % от общего числа частиц), на илистую фракцию приходилось от 26,8 до 32,4 %.

Рис. 1. Агрегатный (а) и гранулометрический (б) состав почв заповедника «Хомутовская степь»

По содержанию АЦА агрегатное состояние почв отнесено к отличному, поскольку доля АЦА > 60 % (для горизонта А доля АЦА составляет 86,1 %, горизонта В – 84,4 %) (табл.1).

Таблица 1

Оценивание агрегатного состояния почвы заповедника «Хомутовская степь» по коэффициенту структурности и долю агрономически ценных агрегатов

Участок/ горизонт	$K_{стр}$	Доля АЦА (%)	P_c (гранулометрический показатель структурности)
№ 1 А	6,42	86,1	166,2
№ 1 В	5,46	84,37	158,5

При расчете коэффициента структурности по этому признаку агрегатное состояние оценено как отличное.

При проведении агрохимического обследования территории заповедника «Хомутовская степь» установлено, что по показателю актуальной кислотности почвы следует отнести к нейтральным, слабощелочным (рН варьирует от 6,85 до 7,48). Изученные почвы относят к незасоленным, поскольку содержание солей не превышает 0,3 г/100 г почвы (табл. 2).

Таблица 2

Агрохимическая характеристика почв заповедника «Хомутовская степь»

Показатель	Горизонт А	Горизонт В
Актуальная кислотность	6,85	7,48
Влажность, %	24,43	20,22
Общая засоленность, г/100 г почвы	0,147 ± 0,003	0,118 ± 0,007
Обменная кислотность, ммоль экв/100 г почвы	0,011 ± 0,002	0,005 ± 0,001
Гидролитическая кислотность, ммоль экв/100 г почвы	0,75 ± 0,026	0,86 ± 0,03
Сумма обменных оснований, ммоль экв/100 г почвы	48,64 ± 0,03	48,81 ± 0,03
Обменный кальций, ммоль экв/100 г почвы	40,5 ± 0,58	39,75 ± 0,66
Обменный магний, ммоль экв/100 г почвы	7,92 ± 0,51	7,83 ± 0,79
Степень насыщенности почв основаниями, %	98,5	98,3
Гумус, %	7,97 ± 0,1	4,05 ± 0,08
Обменный аммоний, мг/100 г почвы	4,73 ± 0,05	5,91 ± 0,06
Нитратный азот, мг/100 г почвы	3,83 ± 0,13	1,56 ± 0,12
Нитритный азот, мг/100 г почвы	0,41 ± 0,001	0,21 ± 0,004
Подвижные фосфаты, мг/100 г почвы	3,54 ± 0,08	2,72 ± 0,06

При изучении поглотительной способности почв заповедника «Хомутовская степь», непосредственно влияющей на интенсивность почвообразовательного процесса, установлено, что значения суммы обменных оснований сопоставимы с почвами заповедных территорий и обыкновенных черноземов [4]. Так, содержание суммы обменных оснований изученных нами почв высоко и составляет 48,6–46,8 ммоль экв/100 г почвы, что наряду с минимальными значениями обменной и гидролитической кислотности говорит о высокой степени развитости почвообразовательного процесса на данных территориях. Степень насыщенности основаниями высока – около 98 %, а в составе почвенно-поглощающего комплекса изученных почв преобладают обменные катионы кальция и магния, что является генетическим признаком данной почвы. Соотношение магния к кальцию составляет 1:5, так процент кальция от общей суммы обменных оснований составляет 81,4–83,3 %.

По содержанию гумуса почвы заповедника «Хомутовская степь» отнесены к средне- и сильногумусированным, при содержании гумуса около 8 % в гумусо-аккумулятивном и около 4 % в нижележащем горизонте. Для обменного аммония характерна приуроченность к нижележащему горизонту, для нижнего горизонта – повышенная обеспеченность этим элементом минерального питания, для гумусо-аккумулятивного – средняя. Количество обменного аммония в гумусо-аккумулятивном ниже его количества в верхнем, что связано с преимущественной локализацией корневых систем растений именно в пределах верхнего горизонта, где и происходит активное поглощение его соединений. Для изученных почв характерна средняя и высокая обеспеченность нитратным азотом, при этом содержание нитратной формы азота с глубиной падает. Установлено, что изученные почвы характеризовались низким содержанием подвижных фосфатов как гумусо-аккумулятивного, так и нижележащего горизонта.

В результате проведенных исследований по изучению общего количества микроорганизмов установлено, что их наибольшая численность зафиксирована в гумусо-аккумулятивном горизонте чернозема обыкновенного (табл. 3).

По шкале оценки степени обогащенности почв микроорганизмами при посеве на питательные среды почва гумусо-аккумулятивного горизонта отнесена к «богатой», чернозем нижележащего горизонта – к средне обогащенному. Среди групп микроорганизмов наибольшая численность зафиксирована для стрептомицетов и фосфатмобилизирующих микроорганизмов. С другой стороны, в почвах заповедника выявлена низкая нитрификационная активность. Таким образом, проведенные исследования могут являться

подходом к разработке новых информативных критериев для оценки биологической активности почв, их биодиагностики и биоиндикации, тогда как изучение специфики почвы как среды обитания микроорганизмов позволит в большей степени оценить особенности протекающих в почве физиолого-биохимических процессов.

Таблица 3

Биологическая активность почв заповедника «Хомутовская степь»

Показатель	Горизонт А	Горизонт В
Общее количество микроорганизмов, тыс. КОЕ/г почвы	9241,8 ± 39,43	3622,9 ± 25,08
Количество стрептомицетов, тыс. КОЕ/г почвы	2658,4 ± 21,81	1012,2 ± 11,69
Количество микромицетов, тыс. КОЕ/г почвы	706,9 ± 8,72	431,8 ± 12,04
Количество фосфатмобилизирующих микроорганизмов, тыс. КОЕ/г почвы	1658,9 ± 56,7	1473,8 ± 43,7
Количество азотобактера, %	86,7 ± 1,73	82,1 ± 3,24
Базальное дыхание, мкл CO ₂ / г почвы × ч	3,02 ± 0,12	2,27 ± 0,09
Субстрат-индуцированное дыхание, мкл CO ₂ /г почвы × ч	36,96 ± 2,87	13,62 ± 1,28
Q _r	0,08	0,17
Почвенная микробная биомасса мкгС-CO ₂ /г почвы × ч	62,03 ± 4,79	23,08 ± 2,11
Нитрификационная активность, мг N-NO ₂ / г почвы × ч		
Окисление аммония	0,23 ± 0,06	0,04 ± 0,004
Окисление нитрита	0,12 ± 0,05	0,01 ± 0,002
Активность уреазы, мг NH ₃ /10 г почвы за сутки	54,5 ± 1,50	19,2 ± 1,79
Активность фосфатазы, мг P ₂ O ₅ /10 г почвы за сутки	4,29 ± 0,174	3,36 ± 0,104

К одному из информативных показателей микробиологической активности почвы относится дыхание микроорганизмов. Установлено, что чернозем обыкновенный заповедника «Хомутовская степь» характеризовался средней степенью биологической активности, оцененной по интенсивности базального дыхания (3,02 мкл CO₂/ г почвы × ч), незначительно снижающейся в нижележащих почвенных горизонтах, что объясняется снижением численности микроорганизмов в физиологически активном состоянии (табл. 3). Исследование интенсивности субстрат-индуцированного дыхания показало, что большая часть микробценоза находится в потенциально активном состоянии, поскольку показатели субстрат-индуцированного дыхания в 10 раз выше показателей базального дыхания.

Анализ полученных данных показал приуроченность максимальной активности уреазы к верхнему генетическому горизонту, что объясняется накоплением в верхнем горизонте большого количества растительных остатков, содержащих субстрат для функционирования фермента, который катализирует гидролиз мочевины, попадающей в почву в составе органических остатков и образующейся в самой почве в качестве продукта превращения азотистых органических соединений [5]. В нижележащем горизонте активность уреазы была гораздо ниже. Оценка активности уреазы по шкале Гапонюка и Малахова была определена как «высокая» в верхнем горизонте почвы и как «средняя» – в нижележащем (табл. 3).

Фосфатаза относится к группе ферментов, катализирующих гидролиз ортофосфорных эфиров различных спиртов и фенолов, фосфорорганических соединений, составляющих 20–80 % всех запасов фосфора почвы [23]. Анализ активности фосфатазы показал незначительную разницу в показателях по почвенным горизонтам. Активность данного фермента в верхнем и нижнем горизонте была примерно одинакова, уровень ее активности по шкале Гапонюка и Малахова был оценен как «средний» (табл. 3).

Выводы

В результате проведенных агрохимических исследований почв природного заповедника «Хомутовская степь», а также их биологической активности получены результаты, свидетельствующие о высокой степени развитости почвенного покрова и наличия прогрессивных черт почвообразовательного процесса, которые дают основание делать выводы о позитивном влиянии режима заповедания на почвенные характеристики заповедника. Так, по содержанию элементов минерального питания и гумуса почвы характеризуются как в достаточной степени обеспеченные, что вместе с высокими показателями поглотительной способности делает чернозем пригодным для развития степной растительности, а также свидетельствует о развитии дернового процесса с накоплением гумуса, минерального азота, приобретением почвой благоприятных агрохимических свойств. Эти данные подтверждают исследования биологической и ферментативной активности. Так, по шкале оценки степени обогащенности почв микроорганизмами при посеве на питательные среды почва гумусо-аккумулятивного горизонта заповедника отнесена к «богатой», почва нижележащего горизонта – к средне обогащенной. Активность уреазы оценена как «высокая» для верхнего горизонта почвы и «средняя» – для нижележащего, а уровень активности фосфатазы определен как «средний», что может свидетельствовать о неоднородности распределения субстратов для функционирования ферментов по почвенному профилю. Безусловно, отсутствие антропогенной деятельности наряду с режимом абсолютного заповедания, привело к формированию благоприятных эдафических условий, что очередной раз подтверждает необходимость создания подобных территорий не только для сохранения флоры и фауны, но и для недопущения развития деградиционных процессов в почвах и ландшафтах в целом.

Работа выполнена в рамках госзадания ФГБНУ Донецкий ботанический сад по теме FREG 2026-0003 «Комплексное изучение биоресурсного потенциала растений мировой флоры для содействия экологической стабилизации и устойчивого развития Донбасса», № 126020616725-0.

The work was carried out within the framework of the state assignment of the Federal State Budgetary Scientific Institution Donetsk Botanical Garden on the topic FREG 2026-0003 «Comprehensive study of the bioresource potential of plants of the world flora to promote environmental stabilization and sustainable development of Donbass», No. 126020616725-0.

Список литературы

1. *Абдуллина А. В.* Ландшафтный кадастр заповедной территории Республики Башкортостан // Аллея науки. 2018. Т. 3. № 11(27). С. 325–327. EDN: YVPZLF.
2. Агрофизические и агрохимические методы исследования почв: учебно-методическое пособие / сост. В. И. Терпелец, В. Н. Слюсарев. Краснодар: КубГАУ, 2016. 65 с.
3. *Аринушкина Е. В.* Руководство по химическому анализу почв, издание 2-е, переработанное и дополненное. М.: Издательство Московского университета, 1970. 487 с.
4. *Вальков В. Ф., Казеев К. Ш., Колесников С. И.* Почвоведение. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. 496 с.
5. *Дроздова Н. И., Свириденко В. Г., Хаданович А. В., Панфиленко О. А.* Исследование ферментативной активности дерново-подзолистых почв // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. 2010. № 3 (60). С. 84–88. EDN: SIKKHB.
6. *Доспехов Б. А.* Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Альянс, 2011. 350 с.
7. *Заводова Д. А., Кузина К. С., Меркулов П. И.* Тенденции развития заповедных территорий России // Тенденции развития науки и образования. 2024. № 106 (10). С. 137–140. DOI: 10.18411/trnio-02-2024-577. EDN: TFEMPS.
8. *Казеев К. Ш., Колесников С. И., Вальков В. Ф.* Биологическая диагностика и индикация почв: методология и методы исследований. Ростов н/Д: Издательство Ростовского государственного университета, 2003. 216 с.

9. Казеев К. Ш., Колесников С. И., Акименко Ю. В., Даденко Е. В. Методы биодиагностики наземных экосистем. Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. 356 с.
10. Клебанович Н. В. Физика почв. Минск: Белорусский государственный университет, 2015. 41 с.
11. Курганова И. Н., Лопес де Гереню В. О., Смоленцева Е. Н., Семенова М. П., Личко В. И., Смоленцев Б. А. Влияние типа землепользования на физические свойства черноземов лесостепной зоны Западной Сибири // Почвоведение. 2021. Т. 55. № 9. С. 1061–1075. DOI: 10.31857/S0032180X21090045. EDN: HWOICG.
12. Мартынов В. В., Никулина Т. В. Стрекозы (Insecta, Odonata) заповедника «Хомутовская степь» (Донецкая область) // Заповедная наука. 2017. Т. 2. № 2. С. 47–54. DOI: 10.24189/ncr.2017.008. EDN: YLDYAH.
13. Методические рекомендации по морфологическому описанию почв / сост. А. Г. Дюкарев, Н. Н. Пологова, Л. И. Герасько Томск: Издательство Сибирского отделения РАН, 1999. 39 с.
14. Методы почвенной микробиологии и биохимии / под ред. Д. Г. Звягинцева. М.: Издательство Московского государственного университета, 1991. 304 с.
15. Минеев В. Г. Практикум по агрохимии. М.: Издательств Московского государственного университета, 2001. 689 с.
16. Молодан Г. Н. Задачи и возможности реабилитации природы Донеччины // Изучение и сохранение биоразнообразия в ботанических садах и других интродукционных центрах: Материалы науч. конф. с междунар. участием, посвященной 55-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 08–10 октября 2019 г.). Донецк: Б.и., 2019. С. 276–295. EDN: GJPAQV.
17. Молодан Г. Н., Фоменко О. В. Рекреационный потенциал и перспективы его использования в природном заповеднике «Хомутовская степь» // Степи Северной Евразии: Материалы девятого междунар. симпозиума (Оренбург, 07–11 июня 2021 г.). Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2021. С. 572–574. DOI: 10.24412/cl-36359-2021-572-574. EDN: OMBNXS.
18. Остапко В. М., Приходько С. А. Изменения в составе флоры особо охраняемой природной территории «Хомутовская степь» за последние тридцать лет // Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2019. № 3(152). С. 128–152. DOI: 10.36305/2019-3-152-128-152. EDN AICQSY.
19. Розанов Б. Г. Морфология почв. М.: Академический проект, 2004. 432 с.
20. Руководство к практическим занятиям по микробиологии: практическое пособие. 2-е изд., под ред. Н. С. Егорова. М.: Издательство Московского университета, 1983. 215 с.
21. Савченко Е. Ю. Жужелицы (Coleoptera: Carabidae) БООПТРЗ «Хомутовская степь – Меотида» // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2019. № 3-4. С. 60–65. EDN: SZNTOD.
22. Самофалова И. А. Почвенно-экологическая паспортизация и сертификация почв заповедных территорий // Аграрная наука сельскому хозяйству: Сборник статей IX Междунар. научно-практ. конф. (Барнаул, 4–5 февраля 2016 г.). Барнаул: Издательство Алтайского государственного аграрного университета, 2016. С. 229–231. EDN: VWBPEV.
23. Стекольников К. Е., Комова А. В. Фосфатазная активность чернозема выщелоченного и режим фосфатов в стационарном опыте // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2017. № 3 (65). С. 183–188. EDN: ZAYVFJ.
24. Хазиев Ф. Х. Методы почвенной энзимологии. М.: Наука, 2005. 252 с.
25. Чайка М. А., Суханова О. Г. Фауна и население птиц отделения «Хомутовская степь» БООПТРЗ «Хомутовская степь – Меотида» в гнездовой период 2016–2017 гг. // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2018. № 3-4. С. 90–101. EDN: YSXHSX.

26. Шейн Е. В., Карначевский Л. О. Теории и методы физики почв. М.: Гриф и К, 2007. 616 с.
27. Штирц А. Д., Колосова Ю. Е. Экологическая структура населения панцирных клещей отделения «Меотида» БООПТРЗ «Хомутовская степь – Меотида» в осенний период // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2018. № 3-4. С. 102–109. EDN: YSXHNF.
28. Штирц Ю. А., Сыщиков Д. В. Изменение механического состава почв заповедника «Хомутовская степь» при различных режимах заповедания // Промышленная ботаника. 2024. Т. 24. № 4. С. 95–99. DOI: 10.5281/zenodo.14638334. EDN: TOXOMF.
29. Ananyeva N. D., Susyan E. A., Chernova O. V., Wirth S. Microbial respiration activities of soils from different climatic regions of European Russia // European Journal of Soil Biology. 2008. Vol. 44. N 2. P. 147–157. DOI: 10.1016/j.ejsobi.2007.05.002. EDN: LLEURL.
30. ISO 11464, 2006. Soil Quality – Pretreatment of Samples for Physico-chemical Analysis.
31. ISO 15685, 2012. Soil Quality – Determination of Potential Nitrification and Inhibition of Nitrification – Rapid Test by Ammonium Oxidation.

References

1. Abdullina, A. V. (2018) The landscape cadastre of the protected territory of the Republic of Bashkortostan. *Alleya nauki*. 3, 11(27), 325–327. EDN: YVPZLF. (In Russian).
2. *Agrofizicheskie i agrokhimicheskie metody issledovaniia pochv: uchebno-metodicheskoe posobie* (2016) / sost. V. I. Terpelets & V. N. Sliusarev. Krasnodar: KubGAU. 65 p. (In Russian.).
3. Arinushkina, E. V. (1970) *Rukovodstvo po khimicheskomu analizu pochv*, izdanie 2-e, pererabotannoe i dopolnennoe. M.: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta. 487 p. (In Russian).
4. Val'kov, V. F., Kazeev, K. Sh. & Kolesnikov, S. I. (2006) *Pochvovedenie*. M.: IKTs “MarT”, Rostov n/D: Izdatel'skii tsentr “MarT”. 496 p. (In Russian).
5. Drozdova, N. I., Sviridenko, V. G., Khadanovich A. V. & Panfilenko O. A. (2010) Study of enzymatic activity of sod-podzolic soils. *Izvestija Gomel'skogo gosudarstvennogo universiteta imeni F. Skoriny*. 3(60), 84–88. EDN: SIKKHB (In Russian).
6. Dospekhov, B. A. *Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoi obrabotki rezul'tatov issledovanii)*. M.: Al'ians, 2011. 350 p. (In Russian).
7. Zavodova, D. A., Kuzina, K. S. & Merkulov, P. I. (2024) Trends in the development of protected areas in Russia. *Trends in the development of science and education*. 106(10), 137–140, DOI: 10.18411/trnio-02-2024-577, EDN: TFEMPS. (In Russian).
8. Kazeev, K. Sh., Kolesnikov, S. I. & Val'kov, V. F. (2003) *Biologicheskaja diagnostika i indikatsiia pochv: metodologija i metody issledovanii*. Rostov n/D: Izdatel'stvo Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta. 216 p. (In Russian).
9. Kazeev, K. Sh., Kolesnikov, S. I., Akimenko, Iu. V. & Dadenko, E. V. (2016) *Metody biodiagnostiki nazemnykh ekosistem*. Rostov-na-Donu: Izdatel'stvo Iuzhnogo federal'nogo universiteta. 356 p. (In Russ.).
10. Klebanovich, N. V. (2015) *Fizika pochv*. Minsk: Belorusskii gosudarstvennyi universitet. 41 p. (In Russian).
11. Kurganova, I. N., Lopes De Gerenyu, V. O., Lichko, V. I., Smolentseva, E.N., Smolentsev, B.A. & Semrnova M.P. (2021) Influence of land use on the physical properties of chernozems in the Forest-Steppe Zone of Western Siberia. *Eurasian Soil Science*. 54 (9), 1337-1349, DOI 10.1134/S1064229321090040, EDN GQBBPV.
12. Martynov, V. V. & Nikulina, T. V. (2017) Dragonflies (Insecta, Odonata) of the «Khomutovskaya steppe» nature reserve. *Nature Conservation Research*. 2(2), 47–54, DOI: 10.24189/ncr.2017.008, EDN: YLDYAH] (In Russian).
13. *Metodicheskie rekomendatsii po morfologicheskomu opisaniiu pochv* (1999) / sost. A. G. Diukarev, N. N. Pologova & L. I. Geras'ko. Tomsk: Izdatel'stvo Sibirskogo otdeleniia RAN. 39 p. (In Russian).

14. *Metody pochvennoi mikrobiologii i biokhimii* (1991) / pod red. D. G. Zviagintseva. M.: Izdatel'stvo Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta. 304 p. (In Russian).
15. Mineev, V. G. (2001) *Praktikum po agrokhimii*. M.: Izdatel'stvo Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta. 689 p. (In Russian).
16. Molodan, G. N. (2019) Tasks and possibilities of rehabilitation of nature of Donetsk region In: *Study and conservation of biodiversity in botanical gardens and other introduction centers: Scientific conference with international participation*. Donetsk, State Institution "Donetsk Botanical Garden". pp. 276–295, EDN: GJPAQV (In Russian).
17. Molodan, G. N. & Fomenko, O. V. (2021) Recreational potential and prospects for its use in the Khomutovskaya Steppe Nature Reserve In: *Steppes of Northern Eurasia: Proceedings of the Ninth International Symposium, 07–11 June 2021, Orenburg, Orenburg State University*, pp. 572–574, DOI :10.24412/cl-36359-2021-572-574, EDN: OMBNXXS. (In Russian).
18. Ostapko, V. M. & Prykhodko S. A. (2019) [Changes in the flora composition of the specially protected natural territory "Khomutovskaya steppe" over the last thirty years. *Plant biology and horticulture: theory, innovations*. 3(152), 128–152, DOI: 10.36305/2019-3-152-128-152, EDN AICQSY] (In Russian).
19. Rozanov, B. G. (2004) *Morfologiya pochvy*. M.: Akademicheskii proekt. 432 p. (In Russian).
20. *Rukovodstvo k prakticheskim zaniatiyam po mikrobiologii: prakticheskoe posobie* (1983). 2-e izd., pod red. N. S. Egorova. M.: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta. 215 p. (In Russian).
21. Savchenko, E. Yu. (2019) Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of biosphere specially protected natural territory of republican significance "Khomutovskaya steppe – Meotida". *Problems of Ecology and Nature Protection of Technogenic Region*. 3-4, 60–65, EDN: SZNTOD (In Russian).
22. Samofalova, I. A. (2016) Soil-ecological certification and certification of soils of protected areas In: *Agrarian science for agriculture: IX International scientific and practical conference, 4–5 February 2016*. Barnaul, Publishing House Altai State Agrarian University, pp. 229–231, EDN: VWBPEV (In Russian).
23. Stekolnikov, K. E. & Komova A. V. (2017) Phosphatase activity of leached chernozem and phosphate regime in a stationary experiment. *Bulletin of the Orenburg state agrarian university*. 3(65), 183–188, EDN: ZAYVFJ (In Russian).
24. Khaziev, F. Kh. (2005) *Metody pochvennoi enzimologii*. M.: Nauka. 252 p. (In Russian).
25. Chaika, M. A. & Sukhanova, O. G. (2018) Birds fauna and population of the "Khomutovskaya steppe" department of biosphere specially protected natural territory of republican importance "Khomutovskaya steppe – Meotida" in the 2016–2017 breeding period. *Problems of Ecology and Nature Protection of Technogenic Region*. 3-4, 90–101, EDN: YSXHSX (In Russian).
26. Shein, E. V. & Karpachevskii, L. O. (2007). *Teorii i metody fiziki pochvy*. M.: Grif i K. 616 p. (In Russian).
27. Shtirts A. D. & Kolosova Yu. E. (2018) Ecological structure of oribatid mites communities of branch "Meotida" of biosphere reserve "Khomutovskaya steppe – Meotida" in the autumn. *Problems of Ecology and Nature Protection of Technogenic Region*. 3-4, 102–109, EDN: YSXHNF (In Russian).
28. Shtirts, Yu. A. & Syshchykov, D. V. (2024) Change in the mechanical composition of soils of the nature reserve "Khomutovskaya steppe" under different protection regimes. *Industrial botany*. 24(4), 95–99, DOI: 10.5281/zenodo.14638334, EDN: TOXOMF (In Russian).
29. Ananyeva, N. D., Susyan, E. A., Chernova, O. V. & Wirth, S. (2008) Microbial respiration activities of soils from different climatic regions of European Russia. *European Journal of Soil Biology*. 44(2), 147–157, DOI: 10.1016/j.ejsobi.2007.05.002, EDN: LLEURL (In English).
30. ISO 11464, 2006. Soil Quality – Pretreatment of Samples for Physico-chemical Analysis. (In English).

31. ISO 15685, 2012. Soil Quality – Determination of Potential Nitrification and Inhibition of Nitrification – Rapid Test by Ammonium Oxidation (In English).

Поступила в редакцию 16.02.2026 г.

Syshchykov D. V., Agurova I. V., Berezovskiy A. S. Assessment of soil condition in the "Khomutovskaya Steppe Nature Reserve". – The obtained data of agrochemical monitoring of the soils of the Khomutovskaya Steppe Nature Reserve indicate a high degree of development of the soil cover. In terms of the content of elements of mineral nutrition and humus, the soils of the reserve can be described as sufficiently provided, which, along with high indicators of absorbency and enzymatic activity, as well as an excellent aggregate state, indicate the development of the turf process. According to the scale for assessing the degree of enrichment of soils with microorganisms, the soils of the humus-accumulative horizon of reserve are classified as "rich" the soils of the underlying horizon are classified as moderately enriched. The absence of anthropogenic activity and the giving of an absolute conservation regime confirms the need to give a protected status to territories both to preserve flora and fauna and to prevent the development of degradation processes in soils.

Keywords: soil, acidity, mineral nutrients, humus, salinity, enzymes, microbiological activity.

Сыщиков Дмитрий Валерьевич

кандидат биологических наук,
ведущий научный сотрудник лаборатории
почвенно-экологических исследований
ФГБНУ Донецкий ботанический сад,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: 2007dmitry@rambler.ru
ORCID: 0000-0003-4044-1129
SPIN-код: 8095-8400
Author ID: 664476

Syshchykov Dmitry Valerievich

Candidate of Biological Sciences,
leading Researcher of the laboratory of Soil and
ecological research,
Donetsk Botanical Garden,
Donetsk, DPR, Russian Federation.

Агурова Ирина Владимировна

кандидат биологических наук,
ведущий научный сотрудник лаборатории почвенно-
экологических исследований
ФГБНУ Донецкий ботанический сад,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: ir.agur@mail.ru
ORCID: 0000-0002-4583-6480
SPIN-код: 5941-1712
Author ID: 1093199

Agurova Irina Vladimirovna,

Candidate of Biological Sciences,
leading Researcher of the laboratory of Soil and
ecological research,
Donetsk Botanical Garden,
Donetsk, DPR, Russian Federation.

Березовский Андрей Сергеевич

младший научный сотрудник лаборатории
почвенно-экологических исследований
ФГБНУ Донецкий ботанический сад,
Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: berezovskiias@list.ru
ORCID: 0009-0006-1260-1921
SPIN-код: 1630-8964
Author ID: 1229458

Berezovskiy Andrey Sergeevich

junior research fellow of the laboratory of Soil and
ecological research
Donetsk Botanical Garden,
Donetsk, DPR, Russian Federation.